

Neoliberalismo, Redes sociais e a Educação

A era do tik tok e a desinfantilização da nova geração.

Isabela Canha Fernandes

doi: 10.5281/zenodo.15866364

Um período de “uberização” e individualismo

O início do século XXI foi marcado pelo avanço tecnológico com o advento da internet e computadores. Durante a primeira década, foram criadas diversas formas de comunicação e transmissão de dados, as chamadas redes sociais, onde paulatinamente os usuários podiam se expressar com uma vasta expansão de suas ideias nunca antes vista. Havia uma ideia de liberdade sem limites e a globalização nestes espaços era cada vez mais crescente^[1].

A segunda década foi marcada pela crise de 2008 e com isso a ascensão do neoliberalismo, desta vez, marcada pelo desenvolvimento acelerado das redes com poder de transmissão de informação (e desinformação) cada vez mais rápido. A desigualdade crescente pela crise criou uma categoria de trabalhadores que, através do sonho neoliberal, apoiou-se na visão individualista meritocrática de que é possível mudar economicamente quando o indivíduo se autonomiza. Com slogans como “seja seu próprio chefe”, esse sistema econômico precarizou cada vez mais a força de trabalho e individualizou a classe trabalhadora, que com atrativos dados pelas bigtechs, donas das redes sociais, se convenceram que era possível ascender economicamente se vendendo as redes^{[2][3]}.

A pandemia e novas formas de interação

A segunda década foi atravessada pela pandemia da COVID 19, onde por meses não era possível se deslocar nas ruas, limitando as interações sociais presenciais, mas aumentando as interações virtuais. Cresceu-se a rede social TIKTOK, onde com vídeos curtos, de fácil acesso e fácil expansão de ideias a sociedade como um todo a foi adotando como parte do cotidiano^[4].

O TIKTOK virou para muitos, inclusive a nova geração, a principal forma de entretenimento e acesso à informação. Junto do seu sentido de promover o lazer e se informar, o TIKTOK deu oportunidade financeiras de crescer na plataforma, com a monetização de vídeos virais e propagandas, levando muitos durante a pandemia a tentar crescer na rede como forma de trabalho.

Os *influencers* e a nova era de entretenimento

É com este período de ascensão do TIKTOK em conjunto com o neoliberalismo que se tem uma nova categoria de “trabalhadores”, os *influencers* ou criadores de conteúdo: indivíduos que ganham dinheiro através da monetização de seus vídeos e o fazem falando sobre um determinado assunto. Muitas vezes suas falas geram uma ação de influência sobre quem os assiste, explicando-se então, o significado do termo.

Através disto, inúmeros usuários que incorporaram para si o status de *influencer* passaram a ditar, para além do consumo material através do marketing de seus próprios produtos^[4], padrões de comportamento, vestimenta, lazer, religião, etc, cada um com sua legião de seguidores assíduos.

A desinfantilização na era do Tik Tok

As novas gerações alfa e beta cresceram no ambiente virtual, principalmente no TIKTOK a partir da pandemia e com isso, estão passando pelas transformações causadas pela rede e seus usuários. Uma geração que tem como figuras importantes os ditos influencers e baseia suas interações e consumos pela rede, molda a forma como eles se desenvolvem. É crescente a quantidade de crianças e jovens imersos cada vez mais nas telas e não no convívio físico e elas se expressam fora das telas com o que foi apresentado a elas, muitas vezes pelos influencers.

Há relatos de escolas e famílias que mostram crianças falando frases cortadas pelas edições de vídeos que veem na rede, crianças em espaço público apenas no celular, o uso do celular para postar danças no tiktok, tendências de modas adultas usadas pelas crianças, ideias de ganhar dinheiro através do *trader*, entre outras. O TIKTOK foi tomado por uma geração jovens viciada em telas que se baseia e cresce através dos influencers adultos que não medem suas falas e ações para essa geração, pais que não controlam o que seus filhos assistem na rede e uma rede que não controla o que seus usuários consomem e publicam.

Com isso, as crianças e jovens ao invés de consumirem conteúdo infantil, estão crescendo através de aspectos de vida adultas, sem passaram pela sua infância infantilizada. Crescem, não mais com desenhos e músicas infantis, mas sim com ideais de serem trader, fazerem academia até se tornarem bodybuilder, terem programa de *skin care*, trabalharem com podcast influenciados pelos pais, usarem roupas adultizadas e consumirem produtos cada vez mais minimalistas, neutros e sem nenhum espectro infantil.

Referências

1. BUCHER, Taina. **If...Then: Algorithmic Power and Politics** (Oxford Studies in Digital Politics). New York : Oxford University Press, 2018.
2. AUGUSTO, Claudio de F.; SANTOS JR, P. C. G. dos. **Globalização Digital e a Crise do Estado Moderno**. Ponta Grossa: Aya Editora, 2024. Disponível em: <https://ayaeditora.com.br/Livro/32055/> Acesso em: 03 mar. 2025.
3. MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política**. São Paulo: Ubu Editora, 2018
4. TURATO, Luiza F.; SANTOS, Célia M. R. G. dos. A polifonia do TikTok: interação e cidadania dos jovens no contexto da pandemia. **XV Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã**, 22-24 jul. 2021. São Paulo. FAAC- Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Departamento de Comunicação - Campus de Bauru/SP